

Entorno de aprendizaje en el hogar: Cuestionario a madres, padres y personas cuidadoras

Instrucciones

Por favor, completá el siguiente cuestionario respondiendo a todas las preguntas. Hacerlo te llevará aproximadamente 15 minutos. Tené en cuenta al momento de responder que las preguntas refieren a la situación cotidiana de aprendizaje del niño o la niña en el hogar y no se limitan a tus interacciones con él o ella.

Sección A

En tu opinión, ¿qué tan importante considerás que es para un niño alcanzar los siguientes objetivos antes de ingresar a la sala de 4 en el jardín? Marcá la opción que corresponda.

Objetivo	No es importante	Es un poco importante	Es medianamente importante	Es importante	Es muy importante
Contar hasta 10					
Contar hasta 100					
Reconocer números escritos					
Realizar sumar simples					
Decir el abecedario completo					
Reconocer algunas letras					
Escribir su nombre					
Escribir algunas letras					

Sección B

En el mes pasado, ¿con qué frecuencia realizaron las siguientes actividades vos y el/la niño/a? Marcá la opción que corresponda.

Marcá **NC** (no corresponde) si la actividad no aplica para tu niño/a (por ejemplo, si se trata de una actividad que por su edad todavía no puede realizar)

Actividad	Nunca	2 a 3 veces por mes	1 vez por semana	2 a 4 veces por semana	Casi todos los días	NC
Jugar con tarjetas con números (por ejemplo, jugos de cartas como el UNO o con la baraja española)						
Identificar los nombres de números escritos						
Contar objetos						
Ordenar o agrupar objetos por tamaño, color o forma						
Contar hacia atrás (10, 9, 8, 7...)						
Hacer sumas simples (por ejemplo, $2 + 2 = 4$)						
Escribir números						

Hablar de dinero mientras hacen las compras (por ejemplo, "no compramos esto porque es muy caro, compramos lo otro que cuesta menos plata")						
Medir ingredientes mientras cocinan						
Identificar los nombres de letras escritas						
Identificar los sonidos de letras escritas						
Jugar a juegos por tiempo						
Jugar con el celular o la calculadora para hacer cuentas (por ejemplo, jugando a comprar y vender)						
Actividades de unir con puntos						
Usar calendarios y fechas						
Usar o jugar con un reloj						
Usar libros de actividades numéricas						
Leer libros de historias con números (leyendo el adulto)						
Jugar juegos de mesa con dados y casilleros (por ejemplo, juego de la oca)						
Jugar juegos de cartas						
Escribir letras						
Actividades donde tenga que repartir cosas (por ejemplo, figuritas, caramelos, poner la mesa)						

Sección C

Por favor, leé las siguientes afirmaciones e indicá el grado en que estás de acuerdo con cada afirmación marcando la opción correspondiente.

Actividad	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Cuando iba a la escuela, era bueno/a en matemáticas					
Cuando iba a la escuela, disfrutaba las matemáticas					
Cuando iba a la escuela, era bueno en actividades de lengua y literatura como lectura					
Cuando iba a la escuela, disfrutaba las actividades de lengua y literatura como la lectura					
Mi trabajo está relacionado con las matemáticas					
Disfruto de realizar actividades matemáticas					

Disfruto de leer					
Considero que es importante exponer a al/la niño/a a conceptos matemáticos todos los días					
Considero que es importante leerle al/la niño/a todos los días					